

PENGEMBANGAN MEDIA ISPRING PADA PEMBELAJARAN IPA BERBASIS STEM UNTUK MENGEMBANGKAN KREATIVITAS SISWA

Andini Rahmawati¹, Retno Triwoelandari², Muhammad Kholil Nawawi³

^{1,2,3}Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Ibn Khaldun,
Jalan Sholeh Iskandar, Kedungbadak, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat
¹e-mail: andini0603@gmail.com

Submitted
2021-09-26

Accepted
2021-11-24

Published
2021-12-15

Abstrak

Penelitian bertujuan mengembangkan media iSpring pada pembelajaran IPA berbasis STEM untuk mengembangkan kreativitas siswa. Metode penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan atau *research and development* (R&D). Model pengembangan yang digunakan adalah model ASSURE. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian berupa angket dan lembar observasi. Penilaian produk berupa angket yang diberikan kepada ahli materi, bahasa, dan media. Uji coba produk yang dilakukan yaitu uji coba perorangan diberikan kepada 3 siswa, uji coba kelompok kecil diberikan kepada 8 siswa, dan uji coba kelompok besar diberikan kepada 15 siswa. Hasil penelitian diperoleh persentase kelayakan dari aspek materi dengan kategori valid, aspek bahasa dengan kategori valid, dan aspek media dengan kategori sangat valid. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa media iSpring pada pembelajaran IPA berbasis STEM untuk mengembangkan kreativitas siswa layak untuk digunakan.

Kata Kunci: kreativitas; media iSpring; STEM.

Abstract

The research aimed to develop iSpring media on STEM-based IPA learning to develop student creativity. This research method used research and development (R&D). The development model used the ASSURE model. The data analysis techniques used qualitative and quantitative data analysis. Research instruments used questionnaires and observation sheets. Product assessment in the form of questionnaires given to material, language, and media experts. The individual trial was given to 3 students, the small group trial was given to 8 students, and the large group trial was given to 15 students. The results of the research obtained a percentage of eligibility from material aspects with valid categories, language aspects with valid categories, and media aspects with very valid categories. Based on the results, iSpring media on STEM-based science learning to develop students' creativity was feasible to use.

Keywords: creativity; iSpring media; STEM.